

FIZIKA O'QITISHDA METAKOGNITIV KO'NIKMALARNI RIVOJLANTIRISHNING NAZARIY PEDAGOGIK ASOSLARI

O'rinbojev Muxammadzoxir Iqboljon o'g'li, Andijon davlat pedagogika instituti, Andijon, O'zbekiston

ANNOTATSIYA

Kirish: bugungi kunda dunyo miqyosida tan olingan ilmiy maktablar va nufuzli oliy o'quv yurtlari tomonidan metakognitiv strategiyalarni ta'lim jarayoniga joriy etish bo'yicha izchil tadqiqotlar olib borilmoqda. Cambridge, Harvard, Stenford, Utrecht va Melbourne universitetlari, shuningdek, Finlyandiya, Angliya va Singapur kabi ilg'or ta'lim tizimlariga ega mamlakatlarda o'quvchilarning mustaqil fikrlashini rivojlantirishga qaratilgan zamonaviy yondashuvlar keng qo'llanmoqda. Fizika fanida bu yondashuvlar – ovoz chiqarib fikrlash, o'z-o'ziga savol berish, o'rganish kundaliklari, dars bo'yicha refleksiya va tengdoshlar bilan muloqot orqali amalga oshiriladi. Ular o'quvchilarda o'z bilimni anglash, tahlil qilish va o'rganish strategiyalarini mustaqil tanlash ko'nikmalarini shakllantirishda muhim omil hisoblanadi.

Maqsad: ushbu tadqiqotning asosiy maqsadi - umumiy ta'lim maktablarida fizika darslarini o'qitish faoliyatida o'quvchilarning metakognitiv faoliyatlarini rivojlantirish orqali ularning tushunish darajasini oshirish va o'z-o'zini nazorat qilish ko'nikmalarini yaxshilashdan iborat.

Materiallar va metodlar: flavell metakognitiv faoliyatlarni ikki asosiy qismga ajratadi: metakognitiv bilim va metakognitiv nazorat strategiyalari. Ushbu ikki komponent o'quvchilarning o'rganish faoliyatlarini tushunish va samarali boshqarish qobiliyatlarini shakllantirishda hal qiluvchi ahamiyatga ega. Brown o'quv materialini tushunish va eslab qolishda metakognitiv strategiyalarning muhimligini ta'kidlaydi, masalan, o'z-o'zini so'roqlash, xulosa chiqarish va bilimlarni o'zaro bog'lash. Lev Vygotskiyning ta'lim nazariyalari orasida, uning "Yaqin Rivojlanish Zonasi" tushunchasi metakognitsiya bilan chambarchas bog'liq. Uning fikricha, o'quvchilar o'zlarining mustaqil hal qila olmaydigan muammolarni, lekin boshqalar yordamida hal qila olishgan darajadagi vazifalarni bajarish orqali eng yaxshi o'rganadilar. Bu faoliyat o'quvchilarning metakognitiv ko'nikmalarini rivojlantirish uchun imkoniyat yaratadi, chunki ular o'z bilimlarini qanday qo'llash va strategiyalarini qanday tanlash kerakligini o'rganadilar. Georgia Stephanou va Maria-Helena Mpiontini ularning metakognitiv o'z-o'zini baholash modelini taklif qilishgan. Ular o'z modellarida metakognitsiyani uch asosiy qismga ajratadilar: o'z-o'zini rejalashtirish, monitoring qilish va baholash. Ushbu model o'quvchilarning o'z o'rganish faoliyatlarini qanday qabul qilishini va qanday samarali boshqarishini tushunishda muhimdir. Ushbu nazariyalar metakognitsiyaning tushunchasi va uning ta'limdagi rolini chuqurroq tushunish uchun qimmatli manba hisoblanadi. Metakognitsiya shaxsning o'z bilimni, o'rganish strategiyalarini va o'rganish faoliyatini qanday qabul qilishi, tahlil qilishi va nazorat qilishini o'z ichiga oladi.

Muhokama va natijalar: ushbu maqolada fizika fanini o'qitishda o'quvchilarning metakognitiv faoliyatlarini rivojlantiruvchi zamonaviy yondashuvlar va metodlar tahlil

qilinadi. An'anaviy darslardan boshlab interaktiv, muammoli o'qitish va laboratoriya tajribalari kabi turli metodlar ko'rib chiqiladi. Metakognitiv bilim va strategiyalar ham ta'lim jarayonida qanday qo'llanilishi mumkinligi haqida muhokama qilinadi. Tanlab olingan o'quv auditoriyalarida olib borilgan tajriba-sinov ishlari natijalariga asosan kelib chiqqan xulosalar tahlili ko'rib chiqilgan. Bu usullar orqali o'quvchilar nafaqat nazariy bilimlarini mustahkamlaydilar, balki amaliyotda qo'llash qobiliyatlarini ham rivojlantiradilar, bu esa ularning ta'lim jarayonida muvaffaqiyatli bo'lishlariga yordam beradi. Fizika o'qitishda bu yondashuv o'quvchilarga murakkab tushunchalarni o'zlashtirishda yordam beradi va ularning metakognitiv ko'nikmalarini rivojlantirish imkonini beradi, chunki o'quvchilar o'z bilimlarini qanday qo'llayotganliklari haqida o'ylashadi va o'zaro bog'liqliklarni tushunishadi. Misol uchun, o'quvchilar elektromagnit induksiya mavzusini o'rganayotganda, yangi bilimlarni o'zlarining ilgari o'rgangan bilimlari bilan birlashtiradilar va bu faoliyatda o'z bilimlarini tahlil qilishadi. Bu ularning elektromagnit induksiyaning yanada chuqurroq tushunishlariga yordam beradi.

Xulosa: metakognitsiya ta'lim sohasida muhim ahamiyatga ega bo'lib, u o'quvchilarning o'z bilimlarini anglash va boshqarish qobiliyatlarini rivojlantirishga yordam beradi. Metakognitiv ko'nikmalar orqali o'quvchilar o'z o'rganish faoliyatlarini mustaqil ravishda boshqarish, o'rganish strategiyalarini tanlash va qo'llashda samarali bo'lishadi. Bu ko'nikmalar o'quvchilarning ta'lim jarayonida mustaqil va ijodiy bo'lishlarini ta'minlaydi, bu esa ularning umumiy ta'lim sifatini oshiradi.

Fizika fanini o'qitishda metakognitiv yondashuvlar juda muhimdir. Metakognitiv ko'nikmalar o'quvchilarga nazariy bilimlarni amaliyotda qo'llash va murakkab tushunchalarni tushunishda yordam beradi. Bu yondashuvlar o'quvchilarning tanqidiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantiradi, ular murakkab masalalarni mustaqil hal qilishda va yangi bilimlarni o'zlashtirishda faol bo'lishadi. Metakognitiv strategiyalar orqali o'quvchilar o'z o'rganish faoliyatlarini samarali boshqarishni o'rganadilar, bu esa ularning fizikaga bo'lgan qiziqishlarini oshiradi.

Kalit so'zlar: metakognitsiya, kognitiv bilim, fizika o'qitish metodlari, An'anaviy darslar, interaktiv o'qitish, muammoli o'qitish, metakognitiv strategiyalar.

ТЕОРЕТИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ МЕТАКОГНИТИВНЫХ НАВЫКОВ ПРИ ПРЕПОДАВАНИИ ФИЗИКИ

Уринбоев Мухаммадзохир Икболжон угли, Андижанский государственный педагогический институт, Андижан, Узбекистан

АННОТАЦИЯ

ВВЕДЕНИЕ: на сегодняшний день всемирно признанными научными школами и престижными высшими учебными заведениями проводятся последовательные исследования по внедрению метакогнитивных стратегий в образовательный процесс. В университетах Кембриджа, Гарварда, Стэнфорда, Утрехта и Мельбурна, а также в странах с передовыми системами образования, таких как Финляндия, Англия и Сингапур, широко применяются современные

подходы, направленные на развитие самостоятельного мышления учащихся. В физике эти подходы реализуются через мышление вслух, постановку вопросов самому себе, ведение учебных дневников, рефлексию по уроку и общение со сверстниками. Они являются важным фактором формирования у учащихся навыков осознания своих знаний, анализа и самостоятельного выбора стратегий обучения.

Цель: основная цель данного исследования - повышение уровня понимания и улучшение навыков самоконтроля учащихся путем развития их метакогнитивной деятельности в процессе преподавания физики в общеобразовательных школах.

Материалы и методы: Флавелл делит метакогнитивную деятельность на две основные части: метакогнитивное знание и метакогнитивные стратегии контроля. Эти два компонента имеют решающее значение для формирования навыков понимания и эффективного управления учебной деятельностью учащихся. Браун подчеркивает важность метакогнитивных стратегий в понимании и запоминании учебного материала, таких как самоопрос, умозаключения и сопоставление знаний. Среди образовательных теорий Льва Выготского его понятие "Зона близкого развития" тесно связано с метакогницией. По его мнению, учащиеся лучше всего учатся, решая проблемы, которые они не могут решить самостоятельно, но которые они могут решить с помощью других. Эта деятельность создает возможность для развития метакогнитивных навыков учащихся, поскольку они учатся применять свои знания и выбирать стратегии. Джорджия Стефану и Мария-Хелена Леонтини предложили свою модель метакогнитивной самооценки. В своих моделях они делят метакогницию на три основные части: самопланирование, мониторинг и оценку. Эта модель важна для понимания того, как учащиеся воспринимают и эффективно управляют своей учебной деятельностью. Эти теории являются ценным источником для более глубокого понимания понятия метакогниции и её роли в образовании. Метакогниция включает в себя то, как человек воспринимает, анализирует и контролирует свои знания, стратегии обучения и учебную деятельность.

Обсуждение и результаты: в данной статье анализируются современные подходы и методы, развивающие метакогнитивную деятельность учащихся при обучении физике. Начиная с традиционных уроков, рассматриваются различные методы, такие как интерактивное, проблемное обучение и лабораторные эксперименты. Также обсуждается, как метакогнитивные знания и стратегии могут быть применены в образовательном процессе. Рассмотрен анализ выводов, полученных по результатам экспериментальной работы, проведенной в отобранных учебных аудиториях. Благодаря этим методам учащиеся не только закрепляют свои теоретические знания, но и развивают навыки применения на практике, что помогает им быть успешными в учебном процессе. Такой подход в преподавании физики помогает учащимся осваивать сложные понятия и позволяет развивать их метакогнитивные навыки, поскольку учащиеся думают о том, как они применяют свои знания, и понимают взаимосвязи. Например, когда учащиеся изучают тему электромагнитной индукции, они объединяют новые знания с ранее полученными

знаниями и анализируют свои знания в этой деятельности. Это поможет им глубже понять электромагнитную индукцию.

Заключение: метакогнция имеет важное значение в сфере образования, так как она способствует развитию способностей учащихся к осознанию и управлению своими знаниями. С помощью метакогнитивных навыков учащиеся эффективно управляют своей учебной деятельностью, выбирают и применяют стратегии обучения. Эти навыки позволяют учащимся быть самостоятельными и творческими в процессе обучения, что повышает общее качество их образования.

Метакогнитивные подходы крайне важны в преподавании физики. Метакогнитивные навыки помогают учащимся применять теоретические знания на практике и понимать сложные концепции. Эти подходы развивают навыки критического мышления учащихся, они активны в самостоятельном решении сложных задач и усвоении новых знаний. Через метакогнитивные стратегии учащиеся учатся эффективно управлять своей учебной деятельностью, что повышает их интерес к физике.

Ключевые слова: метакогнция, когнитивные знания, методы преподавания физики, традиционные уроки, интерактивное обучение, проблемное обучение, метакогнитивные стратегии.

THEORETICAL PEDAGOGICAL FOUNDATIONS FOR DEVELOPING METACOGNITIVE SKILLS IN PHYSICS TEACHING

Urinboyev Mukhammadzokhir Ikboljon ugli, Andijan State Pedagogical Institute, Andijan, Uzbekistan

ANNOTATION

Introduction: today, globally recognized scientific schools and prestigious universities are conducting consistent research on the implementation of metacognitive strategies in the educational process. Modern approaches aimed at developing students' independent thinking are widely used at the universities of Cambridge, Harvard, Stanford, Utrecht, and Melbourne, as well as in countries with advanced educational systems such as Finland, England, and Singapore. In physics, these approaches are implemented through thinking aloud, asking questions to yourself, keeping study diaries, reflecting on the lesson, and interacting with peers. They are an important factor in forming students' skills in understanding, analyzing, and independently choosing learning strategies.

Objective: the main objective of this study is to increase students' understanding and improve self-control skills by developing their metacognitive activities in teaching physics in general education schools.

Materials and methods: flavell divides metacognitive activities into two main parts: metacognitive knowledge and metacognitive control strategies. These two components are crucial in developing students' ability to understand and effectively manage their learning activities. Brown emphasizes the importance of metacognitive strategies in understanding and remembering educational material, such as self-questioning, inference,

and the correlation of knowledge. Among the educational theories of Lev Vygotsky, his concept of the "Near Zone of Development" is closely related to metacognition. He believes that students learn best by solving problems that they cannot solve on their own, but which they can solve with the help of others. This activity provides an opportunity to develop students' metacognitive skills as they learn how to apply their knowledge and how to choose their strategies. Georgia Stephanou and Maria-Helena Neriontini proposed their metacognitive self-esteem model. In their models, they divide metacognition into three main parts: self-planning, monitoring, and evaluation. This model is important for understanding how learners perceive and effectively manage their learning activities. These theories are a valuable resource for a deeper understanding of the concept of metacognition and its role in education. Metacognition encompasses how an individual perceives, analyzes, and controls their knowledge, learning strategies, and learning activities.

Discussion and results: this article analyzes modern approaches and methods that develop students' metacognitive activities in teaching physics. Starting from traditional lessons, various methods are considered, such as interactive, problem-based learning, and laboratory experiments. It also discusses how metacognitive knowledge and strategies can be applied in the educational process. An analysis of the conclusions based on the results of the experimental work conducted in the selected classrooms was considered. Through these methods, students not only reinforce their theoretical knowledge but also develop practical application skills, which helps them be successful in the educational process. This approach to teaching physics helps students master complex concepts and allows them to develop their metacognitive skills, as students reflect on how they apply their knowledge and understand the interconnections. For example, when students study the topic of electromagnetic induction, they combine new knowledge with their previously acquired knowledge and analyze their own knowledge in this activity. This helps them gain a deeper understanding of electromagnetic induction.

Conclusion: metacognition is of great importance in the field of education, as it helps students develop their abilities to comprehend and manage their own knowledge. Through metacognitive skills, students become effective in independently managing their learning activities, selecting, and applying learning strategies. These skills ensure that students are independent and creative in the educational process, which enhances the overall quality of their education.

Metacognitive approaches are crucial in teaching physics. Metacognitive skills help students apply theoretical knowledge in practice and understand complex concepts. These approaches develop students' critical thinking skills, making them more active in independently solving complex problems and acquiring new knowledge. Through metacognitive strategies, students learn to effectively manage their learning activities, which increases their interest in physics.

Keywords: metacognition, cognitive knowledge, physics teaching methods, traditional lessons, interactive learning, problem-based learning, metacognitive strategies.

Metakognitsiya tushunchasi psixologiya va pedagogika sohalarida keng tadqiq etilgan hamda turli nazariy asoslarga ega. Bu nazariyalar o'quvchilarning o'z-o'zini anglash va o'rganish faoliyatlarini qanday nazorat qilishini o'rganishga yordam beradi. Quyida metakognitsiya bilan bog'liq asosiy nazariyalar va ularning ta'lim sohasidagi qo'llanilishi haqida batafsil ma'lumot beriladi. John Flavell metakognitsiya tushunchasini ilmiy adabiyotga kiritgan asosiy olimlardan biridir. Uning ta'rifiga ko'ra, metakognitsiya o'z-o'zini bilish faoliyatlarini (masalan, o'z fikrlarini, bilim darajasini va o'rganish strategiyalarini) anglash va ularni samarali boshqarish qobiliyatidir. Flavell metakognitiv faoliyatlarni ikki asosiy qismga ajratadi: metakognitiv bilim va metakognitiv nazorat strategiyalari. Ushbu ikki komponent o'quvchilarning o'rganish faoliyatlarini tushunish va samarali boshqarish qobiliyatlarini shakllantirishda hal qiluvchi ahamiyatga ega. Brown o'quv materialini tushunish va eslab qolishda metakognitiv strategiyalar [1; 906-911-b.] ning muhimligini ta'kidlaydi, masalan, o'z-o'zini so'roqlash, xulosa chiqarish va bilimlarni o'zaro bog'lash. Lev Vygotskiyning ta'lim nazariyalari orasida, uning "Yaqin Rivojlanish Zonasini" tushunchasi metakognitsiya bilan chambarchas bog'liq. Uning fikricha, o'quvchilar o'zlarining mustaqil hal qila olmaydigan muammolarni, lekin boshqalar yordamida hal qila olishgan darajadagi vazifalarni bajarish orqali eng yaxshi o'rganadilar. Bu faoliyat o'quvchilarning metakognitiv ko'nikmalarini rivojlantirish uchun imkoniyat yaratadi, chunki ular o'z bilimlarini qanday qo'llash va strategiyalarini qanday tanlash kerakligini o'rganadilar [2; 10-67-b.]. Georgia Stephanou va Maria-Helena Mpiontini ularning metakognitiv o'z-o'zini baholash modelini taklif qilishgan. Ular o'z modellarida metakognitsiyani uch asosiy qismga ajratadilar: o'z-o'zini rejalashtirish, monitoring qilish va baholash [3; 460-475-b.]. Ushbu model o'quvchilarning o'z o'rganish faoliyatlarini qanday qabul qilishini va qanday samarali boshqarishini tushunishda muhimdir. Ushbu nazariyalar metakognitsiyaning tushunchasi va uning ta'limdagi rolini chuqurroq tushunish uchun qimmatli manba hisoblanadi. Metakognitsiya shaxsning o'z bilimini, o'rganish strategiyalarini va o'rganish faoliyatini qanday qabul qilishi, tahlil qilishi va nazorat qilishini o'z ichiga oladi [4; 3-38-b.].

Metakognitiv ko'nikmalar, ayniqsa fizika kabi aniq va murakkab fanlarni o'qitishda juda muhim ahamiyatga ega. Fizika o'qitishda metakognitiv ko'nikmalarini rivojlantirishning pedagogik asoslari turli pedagogik nazariyalar va yondashuvlarga asoslanadi. Ushbu nazariyalar va yondashuvlar o'quvchilarga o'z bilimlarini tahlil qilish, ulardan samarali foydalanish va yangi ma'lumotlarni mavjud bilimlar tizimiga integratsiya qilish ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi [5; 7-81-b.]. Konstruktivist yondashuv, o'quvchilarning bilimni faol quruvchi sifatida tasavvur qilinishiga asoslanadi. Bu nazariya bo'yicha, o'quvchilar yangi ma'lumotlarni mavjud bilimlari bilan birlashtirib, o'zlarining tushunchalarini shakllantiradilar. Fizika o'qitishda bu yondashuv o'quvchilarga murakkab tushunchalarni o'zlashtirishda yordam beradi va ularning metakognitiv ko'nikmalarini rivojlantirish imkonini beradi, chunki o'quvchilar o'z bilimlarini qanday qo'llayotganliklari haqida o'ylashadi va o'zaro bog'liqliklarni tushunishadi [6; 1-23-b.]. Misol uchun, o'quvchilar elektromagnit induksiya mavzusini o'rganayotganda, yangi bilimlarni o'zlarining

ilgari o'rgangan bilimlari bilan birlashtiriladi va bu faoliyatda o'z bilimlarini tahlil qilishadi. Bu ularning elektromagnit induksiyani yanada chuqurroq tushunishlariga yordam beradi. O'zaro ta'lim yondashuvi, o'quvchilarning bir-birlari bilan hamkorlikda ishlashini va birgalikda bilim qurishlarini ta'kidlaydi[31; 18b.]. Fizikani o'qitishda o'zaro ta'lim metakognitiv faoliyatlarni faollashtirishi mumkin, chunki o'quvchilar bir-birlarining fikrlarini tinglaydilar, muhokama qiladilar va baholaydilar. Bu faoliyat o'z-o'zini tahlil qilish va o'z bilimlarini yanada chuqurroq tushunishni rivojlantiradi. Masalan, o'quvchilar guruh bo'lib mexanika bo'yicha masalalarni hal qilishda, bir-birlarining tushunchalarini baholaydilar va to'g'rilaydilar, bu esa ularning umumiy bilimlarini chuqurlashtiradi[7; 85-b.].

Muammoli o'qitish yondashuvi o'quvchilarni aniq masalalar yoki vazifalar yechimi orqali o'rganishga undaydi. Fizikada bu yondashuv o'quvchilarga eksperimentlar va amaliy mashg'ulotlar orqali nazariy tushunchalarni qo'llash imkonini beradi. Bu yondashuv o'quvchilarning metakognitiv ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi, chunki ular o'z o'rganish faoliyatlarini rejalashtirish, monitoring qilish va baholash orqali muammolarni hal qilish yo'llarini topadilar[8; 240-254-b.]. Masalan, o'quvchilar mexanika qonunlarini o'rganishda, bu qonunlarni amalda qo'llash uchun eksperimentlar o'tkazadilar va natijalarni tahlil qiladilar. Bu faoliyat ularning metakognitiv ko'nikmalarini rivojlantiradi. O'z-o'zini baholash va o'zaro baholash usullari o'quvchilarni o'z ishlarini va tengdoshlarining ishlarini baholashga undaydi. Fizika darslarida bu yondashuvlar o'quvchilarga o'z javoblari va yechimlari ustida o'ylashga, shuningdek, tengdoshlarining ishlarini adolatli va konstruktiv tarzda baholashga yordam beradi. Bu faoliyatlar o'quvchilarning o'z-o'zini tanqidiy baholash ko'nikmalarini rivojlantiradi va ularning metakognitiv tushunchalarini kuchaytiradi[9; 13-33-b.]. Masalan, o'quvchilar o'z yechimlarini baholash va boshqa o'quvchilarning yechimlarini tahlil qilish orqali o'zlarining bilimlarini mustahkamlaydilar.

Fizika ta'limida metakognitsiya nazariyalarini qo'llash, o'quvchilarning o'z bilimlarini chuqurroq tushunishlari va mustaqil o'rganish qobiliyatlarini rivojlantirishga yordam beradi. Metakognitiv yondashuvlar orqali o'quvchilar o'z o'rganish faoliyatlarini samarali boshqarishni o'rganadilar, bu esa ularning fizika kabi murakkab fanlarni chuqurroq o'zlashtirishlariga imkon beradi. O'rganish faoliyatlarini tushunish orqali o'quvchilar o'z o'rganish faoliyatlarini tahlil qilish va baholashni o'rganadilar. Masalan, o'quvchilar biror eksperimentni bajarayotganda, nima uchun ma'lum bir qadamni qo'yishlari kerakligi va bu qadamlar o'rtasidagi ilmiy bog'liqliklarni anglashlari mumkin. O'z-o'zini baholash va o'zgarishlar orqali o'quvchilar o'z bilimlarini va tushunchalarini muntazam ravishda baholashga imkon beradi. Fizika o'qitishda, o'quvchilar o'z javoblari va yechimlarini doimiy ravishda tekshirib turishlari, xatolarni aniqlash va to'g'rilashlari mumkin. Bu faoliyat, o'quvchilarni o'z bilimlarini tanqidiy ko'z bilan ko'rishga va o'z fikrlash faoliyatlarini takomillashtirishga o'rgatadi. O'zaro ta'lim va hamkorlik orqali o'quvchilar birgalikda murakkab masalalarni hal qiladilar, bu esa har bir o'quvchi uchun o'zaro o'rganishni va o'z fikrlarini ifoda etishni rivojlantiradi[9; 7-128-b.]. Masalan, o'quvchilar guruh bo'lib termodinamika bo'yicha masalalarni hal qilishda, bir-birlarining tushunchalarini baholaydilar va to'g'rilaydilar, bu esa ularning umumiy bilimlarini chuqurlashtiradi. Ta'lim strategiyalarini tanlash orqali o'quvchilar turli xil o'qitish usullari va resurslardan samarali

foydalanishni o'rganishni o'z ichiga oladi. O'quvchilar o'zlariga eng yaxshi mos keladigan o'rganish strategiyalarini tanlashlari mumkin, masalan, vizual yoki amaliy materiallardan foydalanish, muammoli vazifalar yechimi orqali o'rganish yoki konseptual tushunchalarni kuchaytirish uchun o'yinlar va interfaol mashg'ulotlarni qo'llash[9; 33-b.]. Bu nazariyalar va yondashuvlar o'quvchilarning fizikani chuqurroq tushunishlarini va mustaqil o'rganish ko'nikmalarini rivojlantirishda asosiy vositalar hisoblanadi.

Metakognitiv ko'nikmalar va fizika fanining o'rganilishi o'rtasidagi bog'liqlik ilmiy izlanishlar bilan asoslangan. Mayerning metakognitiv ko'nikmalar, ya'ni o'z o'rganish faoliyatlarini tahlil qilish, rejalashtirish, monitoring qilish va baholash qobiliyatlari, fizika fanining samarali o'rganilishida muhim rol o'ynaydi [4; 906-911-b.]. David Hammer va Andrew Elbyning olib borgan tadqiqotlari o'quvchilarning fizikani qanday o'rganishlarini va metakognitiv yondashuvlar qanday qilib bu faoliyatni yaxshilashga yordam berishini o'rganadi. Ular o'z tadqiqotlarida ta'kidlaganlaridek, o'quvchilar o'z tushunchalarini tanqid qilish va ularni yangi ma'lumotlar bilan birlashtirish orqali o'z bilimlarini kengaytirishlari mumkin. Hammer va Elby, o'quvchilarni o'z fikrlarini muntazam ravishda qayta ko'rib chiqishga undovchi dars ishlanmalarini taqdim etishni taklif qiladilar.

David Hammer va Andrew Elby tadqiqotlari: Bu tadqiqotlar diagrammada tushuntirilganidek, o'quvchilarning fizikani o'rganish faoliyatlarini va metakognitiv yondashuvlar bilan ularni yaxshilashni o'z ichiga oladi.

José Mestre va Irwin Halloun fizika o'qitishda metakognitiv yondashuvlarni qo'llashni o'rganib, o'quvchilarning fizikaviy muammolarni hal qilish qobiliyatlarini oshirish mumkinligini isbotladilar. Ular o'quvchilarga murakkab masalalarni hal qilishda metakognitiv strategiyalarni qo'llashni o'rgatish orqali, o'quvchilarning muammoni tushunish va uni hal etish faoliyatlarini qanday tahlil qilishlari va baholashlarini kuzatdilar. Natijada, o'quvchilar o'z yechimlarini yanada samarali boshqarish va xatolarni tuzatish qobiliyatlarini rivojlantirdilar. Misol uchun, o'quvchilar elektromagnitizm bo'yicha masalalarni yechishda o'z fikrlarini tahlil qilishadi va yangi yondashuvlarni sinab ko'rishadi. Stella Vosniadou o'quvchilarning ilmiy tushunchalarni qanday qilib shakllantirishlari va bu faoliyatda metakognitiv ko'nikmalar qanday rol o'ynashi mumkinligini o'rganadi. Uning tadqiqotlari, o'quvchilar o'z tushunchalarini qanday qilib yangi ma'lumotlar bilan integratsiya qilishini va bu faoliyatda metakognitiv ko'nikmalar qanday yordam berishini ko'rsatadi. Stavroula Vosniadou o'quvchilarni o'z bilimlarini tanqid qilish va yangi tushunchalarni mavjud bilimlar tizimiga qo'shishga undaydi. Misol uchun, o'quvchilar optika bo'yicha o'rganayotgan paytida, yangi bilimlarni o'zlarining ilgari o'rgangan bilimlari bilan birlashtiradilar va bu faoliyatda o'z bilimlarini tahlil qilishadi [9; 44-54-b.]. Bu ularning optikani yanada chuqurroq tushunishlariga yordam beradi. Bu misollar shuni ko'rsatadiki, metakognitiv ko'nikmalar fizika fanining chuqur va samarali o'rganilishida katta ahamiyatga ega. O'quvchilar o'z o'rganish faoliyatlarini samarali boshqarish qobiliyatlarini rivojlantirganda, ular murakkab fizikaviy tushunchalar va muammolarni mustaqil ravishda tushunish va hal qilishga qodir bo'ladilar. Shuning uchun, fizika o'qitishda metakognitiv yondashuvlarni integratsiya qilish ta'lim sifatini sezilarli darajada yaxshilashi mumkin.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Flavell J. H. (1979). Metacognition and cognitive monitoring: A new area of cognitive–developmental inquiry. *American psychologist*, 34(10), 906.
2. Schraw G. & Moshman D. (1995). Metacognitive theories. *Educational psychology review*, 7(4), 351-371.
3. Zohar A. & Ben David A. (2008). Explicit teaching of metastrategic knowledge in authentic classroom situations. *Metacognition and Learning*, 3(1), 59-82.
4. Flavell, J. H., "Metacognition and Cognitive Monitoring: A New Area of Cognitive–Developmental Inquiry," *American Psychologist*, vol. 34, no. 10, pp. 906-911, 1979.
5. Yo'Lchiyev, S. X., & O'Rinboyev, M. I. (2025). FANNI O'QITISHDA O'QUVCHI-YOSHLARDA METAKOGNITIV FAOLIYATLARINI RIVOJLANTIRISHNING NAZARIY VA AMALIY ASOSLARI. *Inter education & global study*, 3(5), 72-82.
6. O'Rinboyev, M. I. (2024). O'QUVCHILARNING FIZIKA FANI HAQIDAGI FIKRLARI, MOTIVATSIYASI VA DARSLARDA QO'LLANILADIGAN METAKOGNITIV USULLAR. *Inter education & global study*, (5), 299-309.
7. O'rinboyev Muxammadzoxir Iqboljon o'g'li. (2025). FIZIKA O'QITISHDA MAVJUD O'QITISH METODLARI VA ULARNING TA'LIMiy NATIJADORLIGI. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17156984>
8. O'rinboyev Muxammadzoxir Iqboljon o'g'li. (2024). FIZIKA O'QITISH AMALIYOTIDA METAKOGNITIV FAOLIYATLARNI TAKOMILLASHTIRISH. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13292262>
9. O'rinboyev, M. I. Umumiy o'rta ta'lim maktablarida fizika fanini o'qitishda o'quvchilarning metakognitiv faoliyatlarini takomillashtirish. *Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) Ilmiy darajasini olish uchun tayyorlagan Dissertatsiya. Namangan-2025.*